

Fevral, 2026-yil

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK MUHANDISLARNING
MULTIMODAL SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK
SHART-SHAROITLARI

Bo'ltakova Mohinur Shuxratboy qizi

Guliston Davlat Universiteti "Pedagogika va psixologiya" kafedrası tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18766825>

Annotation. Ushbu maqolada nofilogik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishda integrativ yondashuvni tadbiiq qilish jarayonida bo'lajak muhandislarning til ko'nikmalari bilan bir qatorda multimodal savodxonligini rivojlantirishda ta'limda yuqori samaradorlikka erishishga yordam beradigan bir qator yaxlit pedagogik shart va sharoitlarga e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlangan.

Key words: integrativ yondashuv, multimodal savodxonlik, didaktik shart-sharait.

Bugungi kunda ta'lim jarayoniga qo'yilgan zamonaviy talablar nofilologik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilni o'qitishda integrativ yondashuvga asoslanib til ko'nikmalarini rivojlantirishni pedagogik jarayonning ilg'or ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qabul qilish imkoniyatini beradi. Respublikamizda intellektual jihatdan barkamol bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash masalasi ham milliy ahamiyatga ega bo'lib, bu masalani hal qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish, uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash va ta'lim va kadrlar tayyorlash sifatini oshirish bo'yicha "Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi"da xalqaro baholash standartlarini joriy etish vazifasi belgilangan. Shu sababli, bo'lajak muhandislarga xorijiy tilni o'qitishda dars jarayonini integrativ yondashuv asosida tashkil qilish, talabalar multimodal savodxonligini rivojlantirish, shuningdek, ilmiy va metodik yordamni tayyorlash ushbu sohadagi dolzarb tendentsiyalar hisoblanadi.

Ta'limning har bir bosqichida zamonaviy g'oyalarga asoslangan pedagogik jarayonga integrativ yondashuvni joriy etish zarurati mavjud. 1980-yillarning birinchi yarmida pedagogikada "integratsiya" ilmiy so'zi paydo bo'ldi va tezda ijtimoiy hayot, iqtisodiyot, siyosat, axborot va boshqa sohalarni qamrab oldi. "Integratsiya" atamasi 1990-yillarga kelib ta'limda keng qo'llanila boshlandi. Integrativ yondashuvning nazariy asoslari va pedagogik imkoniyatlari B. M. Kedrov, V. S. Lednev, M. N. Skatkin, G. K. Selevko ishlarida yoritilgan bo'lib, ularda fanlararo integratsiya ta'lim mazmunining yaxlitligini ta'minlovchi omil sifatida asoslangan. Xorijiy tadqiqotchilar J. Bruner, H. Gardner, R. Drake, J. Fogarty tomonidan integrativ ta'lim, interdisiplinar yondashuv hamda STEAM konsepsiyasining didaktik imkoniyatlari ochib berilgan.

Ushbu tadqiqotlarda integrativ yondashuv talabalarni muammoli vaziyatlarda kompleks fikrlashga o'rgatishi isbotlangan.

O'zbek olimlaridan integratsiyalashgan ta'lim masalalari D. Abdullayeva, A. To'xtayev, M. Mirsoliyev ishlarida yoritilib, fanlararo bog'liqlik asosida o'qitish samaradorligi ko'rsatib berilgan.

Fevral, 2026-yil

Integrativ yondashuv til o'rganishga turli fan va faoliyatlarni birlashtirgan holda yondashishni anglatadi. Ingliz tilidan multimodal savodxonlikni rivojlantirishda bu yondashuv til va kommunikatsiya, texnologiya, madaniyat va san'at elementlarini o'zaro bog'lab, talabalarning barcha kommunikatsion qobiliyatlarini shakllantiradi. Bu usul ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni faollashtirish va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini mustahkamlashga ko'maklashadi.

Zamonaviy ta'lim xorijiy til o'qituvchilaridan til o'rgatishda faqatgina so'zlashish, yozish, tinglab tushunish va o'qish kabi til ko'nikmalarini shakllantirish bilan cheklanmay, balki talabalar multimodal savodxonligini rivojlantirishni ham talab qilmoqda. Ingliz tilini o'rganishda multimodal savodxonlik tushunchasi muhim o'rin tutmoqda. Multimodal savodxonlik – bu matn, rasm, video, audio va boshqa ko'plab kommunikatsion vositalarni birgalikda anglash va ishlatish qobiliyatidir. Ushbu qobiliyat ingliz tilidagi axborotni to'liq va mazmunli qabul qilish hamda ishlab chiqarishni ta'minlaydi.

Ta'lim amaliyotida “shart-sharoitlar” - deganda pedagogik tizimning ishlash samaradorligiga bog'liq omillar, holatlar tushuniladi. Zamonaviy didaktikada “shart-sharoit” tushunchasi o'qitishning muvafaqiyatlilikini ta'minlovchi omillar, komponentlar yig'indisi – deb izohlagan.

Nofilogik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishda integrativ yondashuvni tadbiiq qilish jarayonida bo'lajak muhandislarning til ko'nikmalari bilan bir qatorda multimodal savodxonligini rivojlantirishda bir qator pedagogik shart va sharoitlar mavjud bo'lib ularni quyidagilar deb belgiladik:

Texnologik ta'minot: multimodal savodxonlikni shakllantirishda zamonaviy texnologiyalar mavjud bo'lishi kerak. Kompyuterlar, planshetlar, interaktiv doskalar, audio-video uskunalar ta'lim jarayonini boyitadi. Ular orqali o'quvchilar turli modalardagi ma'lumotlarni qabul qilib, o'zaro bog'lash ko'nikmasini rivojlantiradilar.

O'quv materiallarining multimodalligi: darsliklar va o'quv materiallari turli modalitelarda taqdim etilishi shart.

Fevral, 2026-yil

Matn, rasm, grafikalar, diagrammalar va videolar birgalikda qo'llanilganda, o'quvchilar axborotni ko'p qirrali qabul qiladi, bu esa tushunishni va xotirada saqlashni yaxshilaydi. Mazmun integrativ, ko'p fanlararo bog'lanmalarni o'z ichiga olishi muhim.

O'qituvchining metadologik yondashuvi: didaktik shart-sharoitlar orasida o'qituvchining faol roli katta ahamiyatga ega. Faol va interaktiv metodlar – loyiha ishlari, guruh muhokamalari, multimedia taqdimotlari – multimodal savodxonlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bunday metodlar o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi.

O'qituvchining malaka va bilimlari: o'qituvchilar zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashni, multimodal materiallarni ishlab chiqish va qabul qilishni o'zlashtirishlari talab etiladi.

Doimiy kasbiy rivojlanish, yangi didaktik usullarni o'rganish va qo'llash multimodal savodxonlikni samarali rivojlantirish uchun shartdir.

Baholash: an'anaviy baholash usullari multimodal savodxonlikni to'liq baholay olmaydi. Shu sababli, loyihalar, prezentatsiyalar, audio va video materiallar yaratish kabi diversifikatsiyalangan baholash usullari joriy etilishi lozim. Bu o'quvchining ko'p qirralik bilim va ko'nikmalarini ko'rsatishga imkon beradi.

Multimodal savodxonlikni rivojlantirishdagi didaktik shart-sharoitlar sifatli ta'lim jarayoni asosini tashkil etadi. Texnologik ta'minot, mazmunning multimodal kontekstda berilishi, faol pedagogik metodlar, o'qituvchilar malakasi va integratsiyalangan baholash tizimi muvaffaqiyat kalitidir. Ushbu shart-sharoitlar ta'lim sifatini oshirib, o'quvchilarni zamonaviy axborot maydonida faol va samarali bo'lishga tayyorlaydi.

Multimodal savodxonlikni rivojlantirish orqali talabalar ingliz tilida axborotni yanada samarali qabul qiladi, o'z fikrlarini ifoda etishda ko'p qirrali vositalardan foydalanadi. Bu ularning kommunikatsiya madaniyatini oshiradi, global axborot maydonida ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda kasbiy va ijtimoiy sohada muvaffaqiyat qozonishiga zamin yaratadi.

Integrativ yondashuv orqali ingliz tilidan multimodal savodxonlikni rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishidir. Bu jarayonda didaktik shart-sharoitlarni to'g'ri tashkil etish, ya'ni texnologiya bazasini yaratish, mazmunni integratsiyalash, faol o'quv metodlarini qo'llash hamda baholash tizimini yangilash juda muhimdir. Bunday yondashuv nafaqat til o'rganish samaradorligini oshiradi, balki talabalar o'rtasida axborot-kommunikatsiya madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
2. Akhmedova L.T. Theory and practice of teaching professional Russian speech to students of philology (based on fiction texts): Diss. doc. ped. sciences. - T., 2012. - 81 b.
3. Rajabov F.T. Theoretical and methodological foundations of developing professional competence of future geography teachers using modern approaches. Ped.science.doc.dissertation. –T.: 2024, -P.23.
4. Konchakovskiy, R. V. On the Problem of Integrating Sociological and Natural Scientific Knowledge. *Culture, Personality, and Society in the Modern World: Methodology and*

Fevral, 2026-yil

Empirical Research. 15th International Conference in Memory of Professor L. N. Kogan. Yekaterinburg: UrFU, 2012. P. 175.

5. Mavlonova R., Vokhidova N., Rakhmonkulova N. Pedagogy of theory and history. – T., “Fan va technology” publishing house. 2010. – 26 p.
6. Abdullayev S.I. The main problems of geography. Text of lectures. Karshi, 2024. 113 p.
7. Shchukin, A.N. Methods of Teaching Speech Communication in a Foreign Language. A Textbook for Teachers and Students of Language Universities. Moscow, Izdvo Ikar. 2011. 454 p.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH